

NITRATLI AZOT DINAMIKASIGA MAKKAJO'XORI UCHUN QO'LLANILGAN MINERAL O'G'ITLAR MEYORLARINING TA'SIRI

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich¹, Shomansurov Shokarim Shobaxrom o'g'li²

^{1,2}Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187157>

Annotatsiya. Makkajo'xori popugidan dorivor mahsulot olish uchun o'stirilganda fosfor bilan kam ta'minlangan tuproqlar sharoitida mineral o'g'itlarni N180R150K60 kg/ga, o'rtacha ta'minlanganda esa N180R120K60 kg/ga qilib belgilash o'simlik uchun oziqa moddalar nisbatini to'g'ri belgilanishiga olib keladi. Bu esa o'simlik o'sish-rivojlanishini yaxshilashi bilan tuproq tarkibida mineral holdagi nitrat miqdorini ortmasligiga olib keladi.

Kalit so'zlar: makkajo'xori, popug, o'simlik, dorivor, mineral o'g'it, tuproq, oziqa moddalar, nitratli azot, fosfor.

Аннотация. При выращивании початков кукурузы для получения лекарственного препарата внесение минеральных удобрений из расчета N180R150K60 кг/га в условиях низкой обеспеченности фосфором и N180R120K60 кг/га в случае средней обеспеченности приводит к правильному определению соотношения питательных веществ для растения. Это приводит к улучшению роста и развития растения, а количество нитратов в почве не увеличивается.

Ключевые слова: кукуруза, мак, растение, лекарственное средство, минеральное удобрение, почва, питательные вещества, нитратный азот, фосфор.

Abstract. When growing corn cobs to obtain a medicinal product, the application of mineral fertilizers at the rate of N180R150K60 kg/ha under conditions of low phosphorus supply and N180R120K60 kg/ha under conditions of average supply leads to the correct determination of the ratio of nutrients for the plant. This leads to improved growth and development of the plant, and the amount of nitrates in the soil does not increase.

Key words: corn, poppy, plant, medicinal product, mineral fertilizer, soil, nutrients, nitrate nitrogen, phosphorus.

Butun dunyo axolisi salomatligini mustahkamlab borishga qaratilgan ilmiy ishlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Bu ishlarda dorivor o'simliklar hosildorligini va hosil sifatini oshirish eng dolzarbdir. Respublikamizda ham bu borada olib borilayotgan ishlar ko'lami keng bo'lib, dorivor o'simliklar turini kengaytirib borish va ular uchun agrotexnik tadbirlar rejasini tuzish va ularni amalga oshirish kabi bir qator ishlar olib borilmoqda. Dorivor o'simliklardan tashqari boshqa maqsadlarda yetishtiriladigan o'simliklarning ayrim qismlarida inson salomatligini mustahkamlashga hissa qo'shadigan moddalar mavjudligi ularni dorivor o'simlik sifatida ekib o'stirishni taqazo etadi. Xuddi shunday o'simliklardan biri makkajo'xori bo'lib, uning popugida inson salomatligini yaxshilaydigan juda ko'p moddalar mavjud. Ular hosildorligini oshirib borish bilan mahsuloti tarkibidagi foydali moddalarni saqlab qolishda agrotexnik tadbirlarni to'g'ri rejalashtirish muhim hisoblanadi.

Shuning uchun ham makkajo'xori popugidan dorivorlik xususiyati yuqori bo'lgan mahsulot olish uchun uning agrotexnik tadbirlardan biri mineral o'g'itlar meyorlarini o'rganish bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borishni rejalashtirdik. Bu borada juda ko'plab olimlar ilmiy

ishlar olib borishgani ma'lum jumladan, Bonn shahridagi o'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi G. Knochning [27; 48-b.] fikricha, oraliq ekinlar qishloq xo'jaligini intensivlashtirish uchun muhim omillardan biri bo'lib, ular o'stirilgandan so'ng tuproqning haydalma qatlamida o'simlik qoldiqlarining maydalanishi natijasida gektariga 30-60 kg azot to'planadi va keyingi ekiladigan asosiy ekinni oziqlanishi yaxshilanib, tuproq oziqa tarkibini yaxshilaydi. Shuningdek, oziqa unsurlari kuzgi va qishki yog'in-sochinlar ta'sirida tuproqni pastki qatlamlariga yuvilish jarayonini oldini oladi.

Y.A.Mansurovning [8; 110-121-b.] ta'kidlashicha, qariyb barcha turdagi qishloq xo'jalik ekinlari, ular goh bir yillik bo'lsin yoki ko'p yillik, o'zlarining amal davri davomida tuproqdan o'zlashtirib olgan oziqa elementlaridan ko'p miqdorda organik qoldiq qoldiradi.

A.I. Massino, S.L.Kodirxonovlarning [11; 43-b.] fikricha Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida 1-yillik oziqa ekinlarning ekilishi tuproqdagi chirindi va azot miqdorini oshiradi. Bundan bedapoya haydalgandan so'ng chirindi miqdori 0,78% ni, makkajo'xoridan so'ng 0,72%, g'o'zadan so'ng esa 0,67% ni, umumiy azot miqdori esa taalluqli ravishda 0,107%, 0,098%, 0,094% ni tashkil etdi.

V.F.Kiver, N.I.Konoplyalarning [5; 122-126-b.] aniqlashicha don-boshqoqli ekinlarni ang'iz va ildiz qoldiqlari orqali tuproqda 40-60 kg/ga azot, 35 kg/ga fosfor, makkajo'xori esa taalluqli ravishda 65-80 kg/ga azot, 20-25 kg/ga fosfor qoldiradi.

I.V.Massino, A.S.Bolkunovlar [9; 173-176-b.] ma'lumotlariga ko'ra, oraliq ekinlar tuproqdagi fosfatlarni eruvchanlik qobiliyatini oshiradi. Raps, perko va boshqa oraliq ekinlar ekilganda tuproqning haydov qatlamida fosforning miqdori 11,8-16,6 mg/kg ni tashkil etgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz ham tajriba olib borishni rejalashtirdik va unga ko'ra, tajriba fosfor bilan ta'minlanishiga ko'ra kam va o'rtacha bo'lgan tuproqlar tanlab olindi. Dala tajribalari Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan fermer xo'jaligining och tusli bo'z tuproqlari tarqalgan dalalarida o'tkazildi.

Tajriba variantlari 1 yarusda, 4 qaytariqda joylashtirilib, kichik maydonchalarda makkajo'xori ekiladi. Makkajo'xorining qator orasi 60 sm qilib, 60X30-1 ekish tizimida, eni 2,4 m, uzunligi 50 m, maydoni 120 m², shundan hisob maydoni 90 m² ni, tajribaning umumiy maydoni 6720 m² ni tashkil qilib, hisobga olish maydoni esa 5040 m² ni tashkil etdi. (1-jadvalda)

1-jadval

Tajriba tizimi

Variantlar	Fosfor bilan kam aminlangan			Fosfor bilan o'rtacha taminlangan		
	Mineral o'g'itlar me'yorlari, kg/ga			Mineral o'g'itlar me'yorlari, kg/ga		
	N	P	K	N	P	K
1	-	-	-	-	-	-
2	180	-	60	180	-	60
3	180	60	60	180	60	60
4	180	90	60	180	90	60
5	180	120	60	180	120	60
6	180	150	60	180	150	60
7	180	180	60	180	180	60

Barcha kuzatuvlar, aniqlashlar, hisoblash va tahlillar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (1981 - 2007 O'zPITI) va B.A.Dospexov (1985) dispersion tahlil uslubnomalari asosida o'tkaziladi.

Biz tajriba olib borish jarayonida makkajo'xoridan dorivorligi yuqori bo'lgan popuk mahsulotlari olish uchun yetishtirilganda qo'llanilgan mineral o'g'itlar meyorlarini tuproqdagi nitratli azot dinamikasiga ta'siri o'rganildi. Buning uchun biz makkajo'xori o'sish fazalari bo'yicha tuproqning 0-10, 10-20, 20-30, 30-50 va 50-70 sm qatlamlaridan tuproq namunalari olib qo'llanilgan mineral o'g'itlar hisobiga nitratli azot miqdori o'zgarib borishini aniqlab bordik (2-jadval, 1 va 2-rasmlar). Tajribada biz tuproq fosfor bilan kam va o'rtacha ta'minlangan tuproqlarini tanlab olib ularda tajribalar olib bordik. Unga ko'ra, tajribaning birinchi yili (2-jadval) mineral o'g'itlar umuman berilmagan 1 va 8-variantlarda tuproqdagi nitratli azot miqdori dastlabkidan makkajo'xori vegetatsiyasi oxiriga sayin 1-va 8-variantlarda 0-30 sm qatlamda 0,9, 0-70 sm qatlamda 0,4 bir xil kamayish bo'lganligi aniqlandi. Shuningdek, azotli va fosforli o'g'itlar berilib (N180K60 kg/ga), fosforli o'g'it berilmagan 2 hamda 9-variantlarda esa bu o'zgarish nisbatan ortiqroq bo'lganligi kuzatildi. Masalan, 2-variantning 0-30 sm qatlamida 0,9 mg/ga ga, 0-70 sm da esa dastlabkidan o'zgarmaganligi, 9-variantda 0-30 sm da dastlabkidan 0,2 mg/kg ga ortgan bo'lsa, 0-70 sm da esa o'zgarmay qolganligi kuzatildi. Buni mineral o'g'itlar berilishi va o'g'itlar nisbati bilan bog'lash mumkin. Fosforli o'g'itlarni gektariga 60 kg meyorlarda berilgan 3 va 10-variantlarda ham o'simlikni o'sish-rivojlanishida sezilarli farq bo'lganligi tuproqdagi nitratli

2-jadval

Makkajo'xoriga qo'llanilgan mineral o'g'itlarning nitratli azot dinamikasiga ta'siri, 2022 yil

Variantlar	Qatlamlar	Dastlabki	Ўсш фазалари			
			Unib chiqish	Poyalar hosil bo'lishi	Ro'vaklash, so'talash	Pishish
1	0-30	21,4	21,3	21,0	20,7	20,5
	0-70	15,3	15,3	15,2	15,0	14,9
2	0-30	21,3	21,7	22,1	21,7	21,4
	0-70	15,3	15,4	15,6	15,4	15,3
3	0-30	21,5	21,9	22,2	21,8	21,5
	0-70	15,3	15,4	15,6	15,4	15,3
4	0-30	21,4	21,8	22,1	21,7	21,4
	0-70	15,4	15,5	15,7	15,5	15,4
5	0-30	21,5	21,9	22,2	21,8	21,5
	0-70	15,3	15,4	15,5	15,3	15,2
6	0-30	21,4	21,8	22,0	21,5	21,1
	0-70	15,3	15,4	15,5	15,3	15,2
7	0-30	21,4	21,8	22,2	21,8	21,5
	0-70	15,4	15,5	15,6	15,4	15,4
8	0-30	21,5	21,4	21,2	20,8	20,6
	0-70	15,3	15,3	15,2	15,0	14,9
9	0-30	21,4	21,8	22,3	21,9	21,6
	0-70	15,4	15,5	15,7	15,5	15,4

10	0-30	21,5	21,9	22,2	21,9	21,6
	0-70	15,3	15,4	15,6	15,4	15,3
11	0-30	21,5	21,9	22,1	21,7	21,4
	0-70	15,4	15,5	15,7	15,5	15,4
12	0-30	21,4	21,8	22,0	21,5	21,2
	0-70	15,3	15,4	15,5	15,3	15,2
13	0-30	21,5	21,9	22,2	21,8	21,5
	0-70	15,4	15,5	15,7	15,5	15,3
14	0-30	21,4	21,8	22,2	21,8	21,5
	0-70	15,3	15,4	15,6	15,4	15,3

Azot dinamikasiga ham ta'sirini ko'rsatdi. Tajribaning uchinchi variantida tuproqning 0-30 va 0-70 sm qatlamlarida dastlabkidan o'zgarmay qolganligi, 10-variantda esa u 0-30 sm 0,1 mg/kg ga ortgan bo'lsa, 0-70 sm da esa u o'zgarmay qoldi. Shuningdek, fosfor meyor 90 kg/ga qilib belgilangan 4 va 11-variantlarning 0-30 sm qatlamida 11-variantda dastlabkidan 0,1 mg/kg ga kamayishi kuzatilgan bo'lsa, qolgan holatlarda u o'zgarishsiz qolganligi aniqlandi. fosforli o'g'itlar meyorini 120 kg/ga yetkazilgan 5 va 12-variantlarning 0-30 sm qatlamda nitratli azot miqdori 5-variantda o'zgarmagan bo'lsa, 12-variantda dastlabkidan 0,2 mg/kg ga kamayganligini, 0-70 sm qatlamda esa bir xil 0,1 mg/kg ga kamayganligini kuzatdik. Bu albatta o'g'itlar nisbatlari bilan bog'liqligini bildiradi. Fosforli o'g'itlar meyorini 150 kg/ga yetkazilgan (N180K60 kg/ga o'g'it fonida) 6-variantda 0-30 sm da dastlabkidan 0,3 mg/kg ga, 0-70 sm da esa 0,1 mg/kg ga kamayganligi aniqlandi. Shu o'g'it meyor 180 kg/ga qilib belgilangan fosfor bilan turlicha ta'minlangan tuproqlarda nitratli azot miqdori 0-30 sm qatlamida dastlabkidan 0,1 mg/kg ga ortgan bo'lsa, 0-70 sm qatlamda bu o'zgarmay qolganligi aniqlandi.

Tajribaning ikkinchi yili olib borilgan kuzatishlarda ham oldingi yilgi qonuniyat saqlanib qoldi (1-rasm). Faqatgina tuproqdagi dastlabki olingan ma'lumotlar birinchi yilgidan biroz ortiqdagi kuzatildi. Shuningdek, ularda o'simlikni ekishdan oldin va o'sish fazalarida oziqlantirishda berilgan azotli o'g'itlar ularga ta'sir ko'rsatib, 1 va 8-variantlarda kamayib, qolgan variantlarda ularning miqdori barcha variantlarda dastlabkidan ortganligi kuzatildi.

1-rasm: Mineral o'g'itlar meyorlariga bog'liq holda tuproqdagi nitratli azot dinamikasining o'zgarishi, 0-30 sm qatlamda, mg/kg hisobida, 2023 yil

Biz tadqiqotlar olib borgan 2024 yilda (uchinchi yilgi) tuproqni nitratli azot bilan dastlabki ta'minlanganligi 0-70 sm qatlamda oldingi yilgilardan biroz kam bo'lib, variantlar bo'yicha 14,4-14,8 mg/kg oralig'ida bo'lganligi aniqlandi. O'simlik urug'larini ekishdan oldin azotli o'g'itlar meyorining 30% berilishi hisobiga nitratli azot miqdori unich chiqish davrida dastlabkidandan ortganligini (1-8-variantlardan tashqari), o'simlikda yagona o'tkazilgandan keyin oziqlantirilganida esa qolgan azotli o'g'itni 70% ni berilishi tuproqdagi nitratli azot miqdorini yana ham ortishiga olib kelganligi kuzatildi. Biroq oldingi kuzatishlardagidan uncha ortmagan, buni sababi makkajo'xori oldingi oydagiga qaraganda yaxshi o'sishi bilan bog'lash mumkin.

2-rasm: makkajuxoriga qo'llanilgan mineral o'g'itlarning tuproqdagi nitratli azot dinamikasiga ta'siri, 0-70 sm, mg/kg hisobida, 2024 yil

Umuman olganda makkajo'xoriga qo'llanilgan mineral o'g'itlarning tuproq tarkibidagi nitratli azot dinamikasiga ta'siri birinchi navbatda tuproqning ta'minlanganlik darajasiga, keyingi navbatda mineral o'g'itlar meyorlariga va oziqa moddalarning nisbatlariga bog'liq bo'ladi. Mineral o'g'itlarni tuproq fosfor bilan kam ta'minlangan bo'lganida N180R150K60 kg/ga va o'rtacha ta'minlanganida esa N180R120K60 kg/ga berilishi makkajo'xorini yaxshi o'sib rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi bilan tuproq tarkibidagi nitratli azot dinamikasini foydali miqdorda bo'lishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта, М., Агропромиздат, 1985. с. 248-255.
2. Мансуров Я.А Влияние густоты стояния и фона питания на урожай кукурузы. // Научные труды ТашСХИ.– Тошкент. 1971. Вып. № 27. с. 110-121.
3. Массино И.В., Болкунов А.С. Суғориладиган ерларда етиштириладиган макка-жўхори ва бошқа ем-хашак экинларини уруғ-чилиги. Тошкент, 1989, 46-49 б.
4. Массино А.И, Кодирхонов С Летние посевы кукурузы в условиях Узбекистана.//Суғориладиган ерларда кишлоқ хўжалик экинлари селекцияси Уруғчилиги ва етиштириш технологиясининг муаммолари. Республика ил-мий конференция материаллари.–Самарқанд, 2006, 43 б.
5. Методы агрохимических, агрофизических, микробиологических исследований в поливных хлопковых районах,Ташкент, Мехнат,1963,439. С

6. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научных исследований и опытно-конструкторских работ новой техники, изобретательских предложений, М. Колос, 1987, с. 141.
7. Кивер В.Ф., Конопля Н.И. Густота посева кукурузы на зерно в коукосных посевах при орошении.// Бюл. ВНИИК. 1985. № 64. с-122-126.